

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури

Мала академія наук України під егідою ЮНЕСКО

СЕРТИФІКАТ

Certificate

засвідчує, що
issued by

Індивідуальний номер Sum 24-0706061
Дата Липень 05-06, 2024
ID number Sum 24-0706061
Date July 05-06, 2024

Олександр ШЕВЧЕНКО
Alexander SHEVCHENKO

брав участь у роботі П'ЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ ЛІТНЬОЇ НАУКОВОЇ ONLINE-ШКОЛИ
Participated in the work of the FIFTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SUMMER ONLINE SCHOOL

АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ
Adaptive processes in education

5–6 липня 2024 року
July 5-6th, 2024

відповідно до тематики заходу пройдено навчальний курс обсягом 15 академічних годин
and, accordingly, on the subject of the event passed the training course of 15 academic hours

Ельникова Г.В.
Голова ГО ШАУСПС,
професор

6 липня 2024
6-th of July 2024

2024 – Київ, Харків- Україна
Spokane, Tampa – USA